

економічних досліджень, №(6), 2025, С. 8–17. URL: <https://doi.org/10.30857/2786-5398.2024.6.1>

3. Мацьків Г., та Райтер Н. (2023). Тенденції розвитку електронної комерції. *Вісник Львівського національного екологічного університету. Серія «Економіка АІК»*, (30), 163–169. URL: <https://doi.org/10.31734/economics2023.30.163>

Маркетингові інструменти формування споживчої лояльності на ринку безлактозної продукції в Україні

Корман І.І., к.е.н., доцент
Уманський національний університет

Ринок безлактозної продукції в Україні перебуває у стадії формування: частина асортименту складається з імпортних позицій, проте спостерігається й нарощування вітчизняних розробок технологій виготовлення безлактозних молочних продуктів. Попит на такі продукти визначається як медичними показами (лактозна непереносимість), так і трендами здорового харчування, етичними чи екологічними уподобаннями споживачів. Збереження та підвищення лояльності клієнтів у цій ніші має критичне значення для конкурентоспроможності виробників і мереж роздрібної торгівлі. [1]

Дослідження показують, що ринок низьколактазних і безлактозних молочних продуктів в Україні поки що невеликий за номенклатурою (близько сотні товарних позицій), при цьому істотну частку асортименту становлять імпортні продукти. Сегменти кефіру, сметани і кисломолочних напоїв мають помітну частку у формуванні асортименту безлактозних продуктів. Водночас вітчизняні розробки технологій безлактозних кисломолочних продуктів поступово з'являються на ринку. [1]

Генетичні та епідеміологічні дослідження в Україні показують, що частина населення має фенотип/симптоми лактозної непереносимості, але частота варіює залежно від регіону й методології оцінки; отже ринковий потенціал визначається не тільки медичною потребою, а й інформаційною доступністю та культурними харчовими звичками. [2]

Серед маркетингових досліджень українських продуктів харчування та молочних брендів виділяють роль брендингу, trade-marketingu та цифрових каналів у формуванні довіри й лояльності споживачів. Крім того, елементи соціальної відповідальності та освітні комунікації (просвітницькі кампанії щодо користі і безпеки продукту) підвищують сприйняття та готовність до повторних покупок. [3]. Після узагальнення літератури й ринкових практик пропоную систему інструментів, згрупованих у шість блоків (Рис.1).

Продуктова політика	розширення асортименту з урахуванням форм вживання, забезпечення якості й сертифікації, смакових варіантів.
Цінова політика	гнучкі механізми ціноутворення: акційні пакети, сабскрипційні моделі для регулярних покупців, мультиупаковки зі знижками.
Торговельний маркетинг і мерчандайзинг	виділені полиці, інформаційні стенди, дегустації в мережах, співпраця з аптечними мережами та health-stores.
Комунікації та цифровий маркетинг	омніканальні кампанії: SEO/контент про лактозну непереносимість і переваги продукту, таргетовані соціальні мережі, використання QR-кодів на упаковці з ДСТУ/інформацією про склад, рецепти, рекомендації дієтолога.
Програми лояльності	програми з накопиченням балів, персоналізовані пропозиції (з урахуванням частоти купівель), багаторівневі програми з ексклюзивом (ранній доступ до новинок, купони на безкоштовну доставку).
Соціальна відповідальність та просвітництво	програми підтримки людей з проблемами харчування, спонсорство інформаційних кампаній, екологічна упаковка.

Рис. 1. Маркетингові інструменти формування споживчої лояльності [4, 5]

Отже, для підвищення лояльності споживачів безлактозної продукції виробникам і ритейлу доцільно впроваджувати чітке маркування із позначкою «без лактози» та QR-кодом для інформування різних вікових груп, активізувати освітні кампанії у співпраці з дієтологами та нутриціологами, розвивати програми лояльності з накопичувальною системою балів і персоналізованими пропозиціями, застосовувати інструменти trade-маркетингу – дегустації, інформаційні стенди, оптимізацію викладки товарних позицій у торговельних мережах, а також розширювати асортимент за рахунок дитячих і функціональних лінійок та використання інноваційних форматів упаковки.

Ринок безлактозної продукції в Україні має потенціал для зростання, але потребує комплексних маркетингових рішень, що поєднують продуктову інновацію, просвітницькі комунікації, trade-marketing і систему лояльності. Для формування стійкої споживчої лояльності ключові напрями — прозоре інформування про властивості продукту, зручні й вигідні програми утримання покупців, та активна цифрова присутність брендів. Реалізація запропонованої моделі дозволить підвищити частоту повторних покупок і зменшити відтік споживачів у конкурентні (імпортні або рослинні) сегменти.

Список використаних джерел

1. Юдіна Т., Серенко А. Формування вітчизняного ринку безлактозних та низьколактозних молочних продуктів. *Товарознавство. Технології. Інженерія*. 2021. Том 38. №2, С. 33-43. URL: [https://doi.org/10.31617/tr.knute.2021\(38\)03](https://doi.org/10.31617/tr.knute.2021(38)03).
2. Федота О., Бабалян В., Борозенець В., Пузік Н. Вивчення генетичних аспектів непереносимості лактози серед населення та пацієнтів з переломом стегна на сході України. *ScienceRise: Medical Science*. 2021. №4 (37). С. 29-33. URL: <https://doi.org/10.15587/2519-4798.2020.209143>
3. Sak T., Lialiuk, A., Mylko I., Savchuk Y. Brand value on the Ukrainian dairy market: innovative assessment methodology and development of marketing strategies. *Economics. Innovative and Economics Research Journal*, 2024. .№12 (3). Pp. 133-152. URL: <https://doi.org/10.2478/eoik-2024-0043>

4. Болгова Н. В., Розробка технології безлактозного кисломолочного продукту. *Науковий вісник ТДАТУ*. 2024. Вип.14. Том 1. С. 133-152. URL: <https://doi.org/10.2478/eoik-2024-0043>

5. Головань, О., Олійник, О., Маркова, С. та Олійник, М. Теоретичні та методологічні підходи до управління лояльністю в умовах цифрової трансформації. *Менеджмент та підприємництво: тенденції розвитку*. 2024. № 2 (28). С. 61-75. URL: <https://doi.org/10.26661/2522-1566/2024-2/28-05>

Штучний інтелект у маркетингових дослідженнях: переваги та ризики

Бринько А. М., студентка 31-ма групи

Науковий керівник – Корман І.І., к.е.н., доцент

Уманський національний університет

Сучасний маркетинг дедалі більше спирається на цифрові технології, серед яких особливе місце займає штучний інтелект (ШІ). Розвиток алгоритмів машинного навчання, аналітики великих даних і генеративних моделей створює нові можливості для вдосконалення процесів маркетингових досліджень. В умовах інформаційного перевантаження компанії прагнуть не просто збирати дані, а швидко перетворювати їх на знання — інсайти, здатні підвищити конкурентоспроможність бізнесу. ШІ уможливорює це через автоматизацію аналізу споживчої поведінки, прогнозування попиту, оптимізацію рекламних стратегій.

Штучний інтелект у маркетинговій аналітиці охоплює інструменти машинного навчання, обробки природної мови, візуального розпізнавання та прогнозного моделювання. Понад 40 % компаній у світі вже використовують алгоритми ШІ у функції маркетингових досліджень [1].

В Україні активне впровадження ШІ спостерігається у сфері електронної комерції та фінансових сервісів. Так, Rozetka застосовує алгоритми для аналізу